

TARIX DARSLARIDA TARIXIY-BADIIY ADABIYOTLARNING AHAMIYATI

Davronbayev Ibrohim Ne'matjon o'g'li

Namangan davlat universiteti Ijtimoiy fanlar fakulteti

Tarix yo'nalishi 3-kurs talabasi

Annotatsiya.

Mazkur maqolada o'rta ta'lim maktablarida olib boriladigan tarix darslarida tarixiy-badiiy adabiyotlardan foydalanishning ahamiyati va shu orqali o'quvchilarda tarix darslariga bo'lgan qiziqishni yanada oshirish hamda bu jarayonning o'ziga xos jihatlari haqida yoritib berilgan.

Аннотация.

В данной статье освещается важность использования исторической и литературной литературы на уроках истории, проводимых в общеобразовательных школах, тем самым повышая интерес учащихся к урокам истории, и особенности этого процесса.

Annotation.

This article highlights the importance of using historical and literary literature in history classes conducted in secondary schools, thereby increasing students' interest in history classes, and the specific aspects of this process.

Tayanch so'z va iboralar: o'quv dasturi, kitobxonlik, tarix o'qitish metodlari, badiiy adabiyot, Gerodot, al-Buxoriy, roman, jahon urushi.

Ключевые слова и фразы: учебный план, чтение, методика преподавания истории, художественная литература, Геродот, аль-Бухари, роман, мировая война.

Keywords and phrases: curriculum, reading, history teaching methods, fiction, Herodotus, al-Bukhari, novel, world war.

Bugungi kunda ta'lim sohasini tubdan takomillashtirish hamda uni davr talablaridan kelib chiqib isloh etish yuzasidan bir qator chora tadbirlar amalga oshirilmoqda. Ushbu talabdan kelib chiqqan holda, ta'lim sohasidagi munosabatlarni tartibga soluvchi qonunlar qabul qilinmoqda. Yosh avlodni jismoniy va ma'naviy jihatdan yetuk insonlar bo'lib voyaga yetishlarini ta'minlash, ularning qobiliyat va iste'dodi, intellektual salohiyatini ro'yobga chiqarish, yoshlarimiz qalbida ona yurtga sadoqat va fidoyilik tuyg'ularini kamol toptirish borasida ijtimoiy fanlar jumladan, tarix fanini o'qitish g'oyat muhim ahamiyatga ega.

Shavkat Mirziyoyev 2019-yilning 3-aprel kuni yoshlar ta'lim-tarbiyasi uchun qo'shimcha sharoitlar yaratish, xotin-qizlar bandligini oshirishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlarni o'z ichiga olgan 5 ta tashabbusni amaliyotga joriy etish masalalari bo'yicha yig'ilish o'tkazdi. Bo'lib o'tgan yig'ilishda ushbu dasturlarga kiritilgan takliflar va ularni amalga oshirish muhokama qilindi. Besh tashabbusning to'rtinchisi "Yoshlar ma'naviyatini yuksaltirish, ular o'rtasida kitobxonlikni keng targ'ib qilish" hisoblanadi. Mamlakatimiz rahbari tomonidan ishlab chiqilayotgan islohotlarni amalga oshirish, hayotga tatbiq qilish har birimizning, ayniqsa, biz yoshlarning oldimizdagi ulkan vazifalardan biridir.

2020-yil 14-dekabrda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "2020-2025-yillarda kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish va qo'llab-quvvatlash milliy dasturini tasdiqlash to'g'risida"gi qonunidan kutilayotgan bosh maqsadlardan biri aholi, ayniqsa, yoshlar orasida kitobxonlik madaniyatini yuksaltirish, ular orasida kitobxonlikni keng targ'ib

qilish, kitobxonlik madaniyatini rivojlangan davlatlar bilan taqqoslanadigan darajaga ko'tarish hamda yoshlarning kitobxonlik madaniyatini jadal rivojlantirishga, ularning madaniy savodxonligi o'sishi orqali inson kapitali sifatini yaxshilashga erishishdir. [1]

Kitobxonlikni targ'ib qiluvchi, kitobga bo'lgan qiziqishni yosh avlodda uyg'otuvchi maskan bu shubhasiz maktab hisoblanadi. Maktablardagi dars jarayonlarida mavzuga aloqador badiiy kitoblarni o'quvchilarga mustaqil o'qishlari uchun tavsiya qilish va ular bilan keng muhokamalarni tashkil etish, ularda o'sha mavzu bo'yicha kengroq tushuncha hamda badiiy kitobga qiziqish uyg'onadi.

Badiiy adabiyotlarda tarixni o'qitish metodlaridan biri sifatida darsda keng foydalanish mumkin. Darsga jalb qilingan adabiyotlar maktab o'quvchilarida tarixiy g'oyalarning ajralmas qismi bo'lgan o'tmishning yorqin obrazlarini tarixiy material va shaklni konkretlashtirishga yordam beradi. Badiiy kitob o'qituvchiga o'quvchilarning diqqatini jamlashga, fanga qiziqishni rivojlantirishga yordam beradi.

Badiiy obraz o'qituvchi hikoyasining emotsional ta'sirchanligini oshiradi va o'rganilayotgan tarixiy hodisalarga ma'lum munosabatlarni : hamdardlik, achinish, hayrat, g'azab, nafrat uyg'otadi. Badiiy adabiyot eng boy axborot manbai bo'lib, insoniyat tomonidan ishlab chiqilgan yuksak axloqiy tamoyillarni o'quvchilar ongida mustahkamlash uchun qimmatli materialni o'z ichiga oladi. [2]

Tarix o'qitishda foydalanadigan badiiy adabiyotlarni shartli ravishda ikki katta guruhga bo'linadi. Bular o'rganilayotgan davrning *adabiy manbalari* va *tarixiy fantastika*. *Adabiy manbalarga* tarixiy bilimlarga mualliflari tasvirlangan voqealarning bevosita guvohlari yoki ishtirokchilari bo'lgan asarlar kiradi. Ular o'tmishni bilishga xizmat qiladigan davrning asl hujjatlarini yaratadilar. Bu manbalar har doim ham o'quvchilarga tushunarli bo'lavermaydi, darsda faqat o'qituvchi tomonidan oldindan tanlab olingan bo'laklardan foydalaniladi. *Tarixiy fantastika* guruhiga o'rganilayotgan davr haqidagi, keyingi davr yozuvchilari tomonidan yaratilgan badiiy asarlar kiradi. Tarixiy voqelikni "qayta tiklaydigan" tarixiy fantastika kitoblari o'tmishni ilmiy tadqiq etish, tarixiy manbalarni o'rganish, ilmiy izlanishlar va monografiyalar asosida yoziladi. Tarixiy bilimlar bilan boyitgan muallif tarixiy o'tmishni badiiy asar shaklida qayta yaratadi. [3]

Tarix darsliklari davrlarga bo'lib o'rganilishi hammamizga ayon. Hamma darsliklar, davrlarga oid badiiy asarlarni topishimiz mumkin. Misol uchun Gerodot, Aristotel, Arximed, Pifagor, Suqrot, Aflotun va Platon singari qadimgi Yunonistonning mashhur faylasuf-olimlarining hayot va ijodlarini, undagi o'quvchilarga qiziq bo'ladigan ma'lumotlar aytish mumkin. Qadimgi Rimning esa Tit Liviy, Plutarx, Tatsit, Arrian kabi tarixchi, Yuliy Sezar kabi hukmdorlarning qimmatli asarlari va hayotlarini, O'rta Osiyo tarixiga tegishli qimmatli manbaa sifatida zardushtiylikning muqaddas kitobi "Avesto" misol qilib keltirishimiz mumkin.

O'rta asrlar tarixi mavzulariga mamlakatimiz tarixini rangli bo'yoqlar bilan ko'rsatuvchi Abu Rayhon Beruniy, Ibn Sino, Imom al-Buxoriy, Imom at-Termiziy hayotlariga bag'ishlangan badiiy asarlar buyuk ajdodlarimiz haqida qimmatli va ta'sirli ma'lumotlar ulashadi. Ahmad Muhammad Tursun qalamiga tegishli "Sohilsiz dengiz" asari al-Buxoriy hayotiga bag'ishlangan bo'lsa, Odil Yoqubovning "Ko'hna dunyo" romani markazida Ibn Sino va Beruniy taqdirleri, ular yashagan davr turadi. Yana O. Yoqubov ijodiga tegishli "Ulug'bek xazinasi" romani temuriylarning yirik vakillaridan biri Mirzo Ulug'bekka bag'ishlangan. Temuriylar davri, Amir Temurning adolatli siyosat olib

borganligi, umuman olganda temuriylar davriga oid qimmatli yirik asar bu shubhasiz “Temur tuzuklari”dir.

Xuddi shu davr jahon tarixiga mos tushadigan asarlarga to'xtalar ekanmiz Mark Tvening “Yanki va qirol Artur”, Migel de Servantesning “Don Kixot”, Villi Maynkning “Marko Poloning ajoyib va g'aroyib sarguzashtlari” va yana qator asarlarni sanab o'tishimiz mumkin.

Villi Maynkning XIII asrda venetsiyalik Marko Poloning afsonaviy mamlakatlarga qilgan ko'p yillik sayohatidan xabar beruvchi qissasi yosh tarixchilarda o'sha davr va uning davlatlari, aholining ijtimoiy hayoti haqida o'zgacha taassurot uyg'otishi turgan gap.

Hindiston sohillari tomon yo'l olgan uch kemada ikki yuz nafar saroy a'yonlari bo'lib, ular bilan sakkiz yuzdan kam bo'lmagan xizmatkorlar, imperatorning besh yuz askari va ellikta savdogar birga ketardi. Ellik savdogarning o'shancha xizmatkori va mirzosi ham bor edi. Mana shu ikki ming odamning hammasi Marko Pologa bo'ysunardi, U injiqsaroy a'yonlarini o'nta kemaga taqsimlab joylashtirgandi. Kemalarning tagxonalarida buyuk xonning o'zga yurtlik podshohlarga atalgan sovg'a-salomlarni yaxshilab joylangan bo'lsa ham, ular bo'lak mollar - ipak gazlamalar, oltin va kumush taqinchoqlar, shohi liboslar, chinni idishlar, zar va kumushli kalavalar, qilich va nayzalar, charm va metallardan yasalgan ot abzallari, mis qozon singari Hindistonda juda aziz bo'lgan mollar oldida arzimagan joyni egallab turardi. Savdogarlar bu mollarni yaxshilab pullab, shirinliklar, qimmatbaho toshlar, fil suyagi, hind yong'og'i, marvarid, obnus, sandal daraxtlari va shunga o'xshash narsalar olib qaytishga umid bog'lashardi. [4]

Birinchi jahon urushiga doir badiiy asarlar juda ham ko'p. E.M.Remarkning “ G'arbiy frontda o'zgarish yo'q” romani ham shu davrga oid hisoblanadi. Bu asar birinchi jahon urushi o'z domiga tortgan o'spirinlar obrazi orqali urush dahshatlarini boshidan kechirgan, ruhan ezilgan, jamiyatdan begonalashgan va bolalik orzu-umidlari chilparchin bo'lgan butun bir avlodning ayanchli qismati mahorat bilan aks ettirilgan. “Men yoshman—endigina yigirmaga kirdim, lekin ko'rganlarim—qon, o'lim, qo'rquv va mudhish azob-uqubatdan iborat nursiz, bemaqsad hayot bo'ldi. Kimdir bir xalqni ikkinchisiga gij-gijlaydi, odamlar bironing irodasiga bo'ysunib, bir-birlarini o'ldiradilar, lekin jinoyat qilayotganliklari va gunohga botayotganliklari haqida o'ylamaydilar. Insoniyatning eng dono vakillari yangi-yangi qurollarni yaratadilar va buni oqlash uchun qop-qop so'zlarni topadilar. Jazosini biz tortamiz, yer yuzidagi jamiki tengdoshlarim tortishadi.” [5]

Muqimiyning “Tanobchilar”, Gulxaniyning “Zarbulmasal”, A. Qodiriyning “O'tkan kunlar”, “Mehrobdan chayon” kabi asarlar o'zbek xonliklaridagi hayot tarzini yoritib bersa, Behbudiyning “Padarkush” asari “Ikki emas, to'rt til lozim”, “Teyotr nedur?” maqolalari, A.Avloniyning “Birinchi muallim”, “Ikkinchi muallim” asarlari, “Kim nimani yaxshi ko'rar” maqolalari jadidchilik davridan darak beradi.

Jorj Oruell qalamiga mansub “Molxona”, Said Ahmadning “Ufq”, To'g'ay Murodning “Otamdan qolgan dalalar” asarlari sovet davlati va unga qaram o'lkalardagi og'ir hayot, buyruqbozlikdan iborat hokimiyat va ularning kirdikorlari haqida bayon qilinadi.

Badiiy asarni to'g'ri tanlay bilish ham asar g'oyasini ta'lim-tarbiyaviy tomondan chuqur o'zlashtirishning muhim omillaridan biri bo'lib, uni tanlashda ma'lum mezonlarga asoslaniladi. Ya'ni badiiy asarning yuksak g'oyaviy-badiiy qimmati, adib ijodida asarning xarakterli o'rni (asosan yuqori sinflarda):

asarning yaratilgan va o'rganilayotgan davr uchun ahamiyati (bu ham asosan yuqori

sinflarda hisobga olinadi); badiiy asarning ta'limiy, tarbiyaviy, rivojlantiruvchi xususiyati; badiiy asarning o'quvchi yoshiga mosligi, munosibligi; badiiy asarning o'quvchi yoshiga mosligi, munosibligi; o'quvchida qiziqish uyg'otishi; o'quvchining ma'naviy qiziqishi; talabi, ehtiyojlariga javob bera olish darajasidan iboratdir. [6]

Tarix darslarini deyarli barcha mavzulariga doir tarixiy-badiiy asarlar mavjud. Har bir o'qituvchi ana shu asarlarni topib, o'rganib yosh avlodga yetkazib bersa, albatta, ular kelajakda yurtimiz kelagi uchun o'z hissalarini qo'shishda asqotadi. Chunki bilimli, dunyoqarashi keng inson hamisha jamiyat uchun foydali bo'lib kelgan.

Har bir narsani o'rganilishidan biror maqsad ko'zlanadi. Tarix darslarining maqsadlaridan biri bu o'rganilgan mavzu, ma'lumotlardan to'g'ri xulosa chiqarish, qaysidir shaxs yoki davlatning xatolarini takrorlamaslik, yutuqlaridan, rivojlanganlik omillarini o'rganib hozirgi hayotimizga tatbiq etish, vatanimiz tarixida o'chmas iz qoldirgan ajdodlarimiz haqida chuqurroq o'rganish va bu orqali vatanga bo'lgan muhabbatni yanada ko'proq oshirishdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. <https://lex.uz/docs/-5160827>
2. <https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2013/07/09/ispolzovanie-khudozhestvennoy-literatury-na-urokakh-istorii>
3. <https://studfile.net/preview/9472549/page:6/>
4. Marko Poloning ajoyib va g'aroyib sarguzashtlari. Villi Maynk. –T. “Sharq”,1994. –B.384-385
5. G'arbiy frontda o'zgarish yo'q. Erix Mariya Remark. –T.”Yangi asr avlodi”,2016. –B.215.
6. <https://journalpro.ru/articles/tarikh-darslarida-tarixiy-manbalardan-badiiu-va-bosh-a-adabiyetlardan-foydalanish/>